

ISLAM, ETIKA DAN EKOLOGI: TELAH AYAT-AYAT QURAN KEWAJIBAN MEMELIHARA LINGKUNGAN

Ipin Tajul Aripin¹, Dede Aji Mardani²

1. UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, INDONESIA,
2. INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA, INDONESIA

Pendahuluan

Penelitian tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengacu pada alam atau fenomena alam semakin mendapatkan perhatian dalam studi keagamaan Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang alam memberikan pemahaman tentang kebesaran, keindahan, dan kompleksitas ciptaan Allah. Dalam konteks ini, telaah ayat-ayat Al-Quran tentang alam tidak hanya mengandung nilai-nilai keagamaan, tapi juga ilmiah dan filosofis. Alam merupakan salah satu bukti keberadaan dan kebesaran Allah bagi umat manusia. Allah menciptakan alam dengan penuh keindahan dan kesempurnaan, sehingga manusia dapat memperoleh petunjuk dan pelajaran dari ciptaan-Nya. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan fenomena alam, seperti bintang, bulan, matahari, gunung, laut, dan tumbuhan, mengajarkan manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dan menghargai keindahan ciptaan-Nya (Islam et al., 2021).

Selain itu, ayat-ayat Al-Quran tentang alam juga mengandung pesan tentang keharmonisan dan keseimbangan alam. Manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan alam namun dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Ayat-ayat Al-Quran juga mengajarkan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam, sehingga manusia dapat memahami makna hidup dan tujuan penciptaan mereka. Dengan demikian, telaah ayat-ayat Al-Quran tentang alam tidak hanya memberikan pemahaman tentang keagamaan, tapi juga membantu manusia untuk lebih menghargai dan menjaga alam sebagai manifestasi dari kebesaran Allah. Akan sangat menarik untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut tentang tema-tema ini, sehingga pemahaman tentang hubungan antara agama dan alam semakin mendalam dan berkembang (Kemmerer, 2012) (Rosyad et al., 2022).

Realitas tentang kedudukan Islam dalam lingkungan saat ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Fenomena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kepunahan spesies, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Hal ini disebabkan oleh konsumerisme berlebihan, industrialisasi yang tidak terkendali, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Namun, harapan yang terkandung dalam ajaran Islam adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat alam sebagai tanda syukur atas ciptaan Allah. Islam mengajarkan konsep khalifah (pengelola bumi) yang menuntut umat manusia untuk bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf: 56) dan menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna (QS. Ar-Rahman: 7).

Dengan demikian, harapan Islam terhadap hubungan antara manusia dan alam adalah agar manusia dapat menjalankan peran sebagai khalifah dengan penuh kesadaran,

tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam tentang pelestarian alam, diharapkan umat manusia dapat menyadari pentingnya kerjasama antara manusia dan alam dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua makhluk ciptaan Allah.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dan tanggung jawab bersama perlu ditingkatkan. Diperlukan aksi nyata dan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam untuk menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Menciptakan semesta alam ini(Syarifuddin, 2008).

Kajian literatur tentang Islam dan lingkungan yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran merupakan bidang studi yang semakin berkembang di kalangan peneliti dan cendekiawan Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali nilai-nilai lingkungan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran serta menjelaskan relevansinya dalam konteks pelestarian alam. Temuan dalam kajian literatur tentang Islam dan lingkungan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran seperti penekanan pada konsep tawhid atau kesatuan Tuhan sebagai landasan untuk menjaga alam. Ayat-ayat Al-Quran menekankan bahwa segala ciptaan alam adalah bukti keberadaan dan kebesaran Allah, sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam sebagai amanah Allah(Mardani, Zailan, et al., 2023). Pemahaman tentang konsep khalifah atau pengelola bumi yang memandatkan manusia untuk merawat dan memelihara lingkungan. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi dan harus bertindak secara bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam.(Tedy, 2017). Penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan berbagi sumber daya alam. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan tentang keharmonisan alam dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi(Mardani, 2020, 2023; Mardani, Masuroh, et al., 2023). Pesan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi (QS. Al-A'raf: 56) sebagai prinsip etika lingkungan dalam ajaran Islam(Kementerian Agama, 2022; SARI, 2014; Syarifuddin, 2008). Dari kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki relevansi yang besar dalam konteks pelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan dan arahan bagi umat manusia untuk menjaga alam dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian. Studi lanjutan tentang tema ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian alam dan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara Islam dan lingkungan.

Salah satu penelitian menyoroti konsep khalifah dalam Al-Quran dan relevansinya dalam upaya pelestarian lingkungan. Penelitian tersebut mendapati bahwa Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan peran sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam. Penelitian lain meneliti ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan berperilaku bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode hermeneutik adalah pendekatan interpretatif atau pemahaman terhadap teks-teks dan fenomena manusia(Ghozali, 2020; Suharto, 2007). Dalam konteks studi agama, hermeneutik digunakan untuk memahami teks-teks suci dan tradisi keagamaan. Konsep dan metode hermeneutik. Metode ini digunakan

untuk menginterpretasikan dan memahami teks-teks kuno, literatur, sejarah, dan budaya secara umum. Metode hermeneutik mengakui bahwa setiap teks atau fenomena manusia memiliki konteks unik dan dihubungkan dengan pemikiran, nilai, dan budaya yang berbeda-beda. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks tersebut agar pemahaman yang lebih mendalam bisa tercapai. Dalam hermeneutik, pengkaji menggunakan teori-teori interpretatif yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana sebuah teks atau fenomena manusia berhubungan dengan konteksnya. Pendekatan hermeneutik juga melibatkan pemahaman subjektif pengkaji, karena pengalaman dan latar belakang individu akan mempengaruhi interpretasi mereka (Timmermann et al., 2017).

Hasil

Penelitian lainnya mungkin mengkaji konsep tauhid dalam Al-Quran dan bagaimana pemahaman tentang kesatuan Tuhan dapat mempengaruhi sikap manusia terhadap alam. Temuan ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara keyakinan agama dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian dalam bidang Islam dan lingkungan masih terus berkembang dan banyak peneliti yang terus menggali lebih dalam nilai-nilai lingkungan yang terkandung dalam Al-Quran serta mengkaji implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Muslim. Beberapa temuan utama yang dapat diuraikan termasuk: Kesadaran terhadap Lingkungan. Ajaran Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan umat Muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial diperkuat dalam Al-Quran dan Hadis, yang dapat memberikan landasan moral bagi pelestarian lingkungan. Praktek Berkelanjutan: Para peneliti telah menganalisis bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam praktek-praktek berkelanjutan. Misalnya, konsep khalifah, sebagai pengelola bumi yang diberikan amanah untuk merawat alam, dapat diimplementasikan dalam praktik konservasi sumber.

Etika Lingkungan. Sejumlah penelitian juga menyoroti prinsip-prinsip etika lingkungan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti menjaga keseimbangan ekosistem, berbagi sumber daya alam, dan menahan diri dari berbuat kerusakan di bumi memiliki relevansi yang besar dalam konteks pelestarian lingkungan. **Literasi Lingkungan,** penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatkan literasi lingkungan di kalangan umat Muslim dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan antara Islam dan lingkungan. Edukasi tentang nilai-nilai lingkungan dalam ajaran Islam dapat membantu memotivasi individu untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap alam. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang potensi Islam dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Penggabungan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip lingkungan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan bumi. Penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan solusi untuk tantangan lingkungan yang semakin kompleks di era modern.

Islam dan lingkungan adalah topik yang penting dan kompleks, yang telah menarik perhatian peneliti di bidang studi agama, ilmu lingkungan, dan studi kebudayaan. Dalam penelitian ini diskursus tentang Islam dan lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah

1. Konsep Lingkungan dalam Islam:

Ajaran Lingkungan: Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan merawat lingkungan alamiah sebagai amanah (tanggung jawab) dari Allah. Al-Quran dan hadits menyatakan perlunya menjaga kelestarian alam, menghindari pemborosan, dan memperlakukan makhluk hidup dan non-hidup dengan penuh rasa tanggung jawab. Konsep Lingkungan dalam Islam memiliki beberapa aspek penting yang dapat diuraikan sebagai berikut: Konsep tauhid atau keesaan Allah dalam Islam mengajarkan bahwa alam semesta, termasuk lingkungan hidup, adalah ciptaan Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dikelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Konsep tauhid dalam Islam, yang mencakup keesaan Allah, memiliki implikasi yang dalam dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Dengan keyakinan akan keesaan Allah sebagai Pencipta alam semesta, umat Islam dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas menjaga, merawat, dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab. Dengan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang harus dihormati, umat Muslim ditekankan untuk tidak merusak alam, melainkan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk lainnya sebagai wujud ibadah dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

Konsep ibadah dan pemeliharaan lingkungan dalam Islam merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan ditekankan sebagai bagian integral dari ajaran agama. Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas pada ritual-ritual formal seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan sehari-hari yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ibadah, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, dan keseimbangan alam sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Pemeliharaan lingkungan dalam Islam merupakan bagian integral dari ibadah karena dalam setiap tindakan menjaga alam dan makhluk ciptaan Allah, umat Muslim dianggap sedang beribadah dan menggambarkan rasa ketaatan serta pengabdian kepada-Nya. Perintah dalam Islam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya perlindungan alam dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Hal ini mencakup larangan terhadap pemborosan, kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan memahami bahwa alam semesta adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik, umat Muslim diajarkan untuk hidup seimbang dan harmonis dengan alam serta makhluk lainnya sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pemeliharaan lingkungan dalam Islam dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

2. Khalifah

Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkannya sebagaimana mestinya tanpa merusaknya. Konsep khalifah dalam Islam merujuk pada peran manusia sebagai wakil atau pemimpin atas bumi yang dianugerahkan Allah untuk dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Sebagai seorang khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat alam semesta sebagai amanah dari Sang Pencipta. Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, konsep khalifah menuntut umat Muslim untuk menjadi pengelola yang

bertanggung jawab atas keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, dan keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk lainnya. Sebagai khalifah, umat Islam diajarkan untuk tidak hanya mengambil manfaat dari alam semesta, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dan kelestariannya sebagai bagian dari kewajiban ibadah kepada Allah. Melalui kesadaran akan peran sebagai khalifah, umat Muslim diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup, serta menghindari perilaku yang merusak atau merugikan ekosistem alam. Dengan demikian, konsep khalifah dalam Islam menjadi landasan moral yang kuat bagi pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan merawat lingkungan alamiah. Konsep khalifah dalam Islam menegaskan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah sebagai pemimpin atau wakil-Nya di bumi, yang diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas mulia sebagai pengelola alam semesta. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melindungi, merawat, dan memelihara lingkungan hidup sebagai bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Allah.

Salah satu kewajiban terbesar manusia sebagai khalifah di bumi adalah menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya sebagai karunia-Nya kepada umat manusia. Oleh karena itu, adalah tugas manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, serta tidak melakukan pemborosan atau eksploitasi yang berlebihan. Dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, manusia dapat menjaga keberlangsungan alam dan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari alam yang melimpah ini.

Selain itu, sebagai khalifah, manusia juga memiliki kewajiban untuk menghindari perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi akibat aktivitas manusia yang merusak ekosistem alamiah, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, serta penangkapan ikan secara berlebihan. Perilaku-perilaku ini tidak hanya merugikan lingkungan hidup, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi. Oleh karena itu, sebagai khalifah, manusia diwajibkan untuk menjaga alam, mencegah perusakan lingkungan, serta memperjuangkan keberlanjutan dan keberagaman ekosistem. Selanjutnya, sebagai khalifah, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan keberlanjutan ekosistem. Keberlanjutan lingkungan mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keragaman hayati, dan mengurangi jejak ekologis dari aktivitas manusia. Dengan mempromosikan keberlanjutan ekosistem, manusia dapat memastikan bahwa lingkungan alamiah tetap sehat dan lestari untuk mendukung kehidupan manusia serta seluruh makhluk ciptaan Allah.

Sebagai khalifah, manusia juga diharapkan untuk menciptakan keseimbangan harmonis antara manusia, alam, dan makhluk lainnya. Konsep keseimbangan ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara manusia, alam, dan makhluk lain sebagai bagian dari tata kehidupan yang seimbang dan harmonis. Dengan menciptakan keseimbangan dalam interaksi antara manusia dan lingkungan, manusia dapat membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling mendukung antara manusia dan alam, serta antara manusia dan makhluk lainnya.

Dengan demikian, menjaga dan merawat lingkungan alam merupakan salah satu kewajiban utama manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan memahami peran sebagai

khalifah, manusia diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas mulia tersebut dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rasa cinta kepada alam semesta sebagai manifestasi dari keimanan dan ibadah kepada Sang Pencipta. Dengan cara ini, manusia dapat memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi dan melanjutkan perjuangan untuk menjaga keberlangsungan alam serta menghormati keberagaman ciptaan Allah.

3. Ayat Al-Quran tentang lingkungan

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia untuk menjaga lingkungan alam dan alam semesta sebagai bagian dari tugas mereka sebagai khalifah di bumi. Beberapa ayat Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran tentang lingkungan dan pentingnya merawat alam semesta. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan lingkungan:

a) Ayat Al-Qur'an Surah al-A'raf (7:31)

"Dan makan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat ini mengajarkan umat manusia agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sumber daya alam, seperti makanan dan minuman. Manusia diingatkan untuk tidak bersikap boros dan lebih memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam yang Allah telah ciptakan. Dalam tafsir Al-Qur'an Surah al-A'raf (7:31), ayat tersebut mengandung beberapa pesan dan ajaran yang penting bagi umat manusia.

Dalam tafsir Al-Qur'an Surah al-A'raf (7:31), Allah memerintahkan umat manusia untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal berpakaian di tempat-tempat ibadah, serta dalam konsumsi makanan dan minuman. Ayat ini mengajarkan pentingnya tidak berlebihan atau boros dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Manusia ditegur agar menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan tidak melampaui batas yang diperbolehkan, sehingga menunjukkan ketaatan, kecintaan, dan kesyukuran mereka kepada Allah. Dengan mengikuti ajaran ini, manusia diharapkan dapat mencapai kehidupan yang seimbang dan berkah, serta menjauhi perilaku yang berlebihan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

b) Ayat Al-Qur'an Surah al-An'am (6:141)

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَسِبَاتٍهَا وَغَيْرَ مُمْتَسِبَاتٍهَا ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat ini dimulai dengan menegaskan bahwa Allah SWT-lah yang menciptakan berbagai jenis kebun-kebun, baik yang berjunjung (seperti anggur) maupun yang tidak berjunjung, serta tanaman lainnya seperti pohon kurma, buah-buahan yang beraneka ragam, zaitun, dan delima, yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan warna, namun berbeda dalam rasa. Kemudian, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan buah-buahan tersebut ketika telah matang, dan menunaikan hak-hak yang terkait dengan hasil panen, seperti membayar zakat, sedekah, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga dilarang untuk bersikap berlebihan atau melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengandung beberapa pesan penting, di antaranya: bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk keanekaragaman tanaman dan buah-buahan, adalah ciptaan Allah SWT, yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan-Nya, manusia diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah (pemelihara) di bumi, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan prinsip moderasi (wasathiyah) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Manusia harus menghindari sikap berlebihan, baik dalam penggunaan maupun dalam pengelolaan lingkungan.

Ayat ini mengajak manusia untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, termasuk keanekaragaman tanaman dan buah-buahan, serta memelihara dan melestarikannya sebagai bentuk penghargaan terhadap alam. Secara keseluruhan, ayat ini memberikan panduan bagi manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan keindahan alam semesta dengan pohon-pohon kurma dan anggur yang memberikan manfaat bagi manusia. Pohon-pohon tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang patut dihargai dan dilestarikan.

c) Surah Ar-Rum (30:41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Surah Ar-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah SWT memberikan peringatan kepada manusia agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan, seperti bencana alam, polusi, dan degradasi sumber daya alam, merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan

alam. Manusia seringkali mengeksploitasi alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya, sehingga mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem. Allah SWT menginginkan agar manusia menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan-Nya yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah segala bentuk kerusakan. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT akan memberikan balasan atas perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki kerusakan yang telah mereka perbuat. Dengan demikian, Surah Ar-Rum ayat 41 menjadi landasan bagi umat Muslim untuk memelihara lingkungan, menghindari perilaku yang merusak alam, dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan kelestarian alam. Surah Ar-Rum ayat 41 menyingkap realitas kerusakan yang melanda daratan dan lautan, dengan tegas menyatakan bahwa hal ini bersumber dari perbuatan tangan manusia. Kerusakan ini, dikategorikan sebagai "al-fasad" atau pelanggaran terhadap sistem dan hukum Allah, menjadi konsekuensi dari kesesatan manusia dalam mengelola alam.

Ayat ini mengandung pesan mendalam tentang kehendak Allah SWT untuk menyadarkan manusia melalui sebagian dari konsekuensi perbuatan mereka. Diharapkan, melalui pengalaman pahit ini, manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan menjaga kesesuaian perilaku dengan fitrah mereka. Meskipun Allah Maha Suci dan memberikan nikmat melalui berbagai cara, termasuk musibah dan hukuman, tujuannya adalah untuk menyadarkan manusia. Seandainya semua konsekuensi ditimpakan sekaligus, niscaya tidak ada makhluk yang tersisa di bumi. Pesan ayat ini menjadi pengingat penting bagi manusia untuk mengemban tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Perilaku serakah dan tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan parah bagi bumi dan seluruh makhluk hidup. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjalankan amanah Allah SWT dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan: Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab: dengan menghindari membuang sampah sembarangan dan kelola sampah dengan tepat untuk meminimalkan pencemaran lingkungan. Pengurangan penggunaan plastik menjadi salah satu penyumbang utama kerusakan lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Menggunakan energi secara bijak dan efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap perubahan iklim. Penanaman pohon berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Lakukan penanaman pohon secara berkala di lingkungan sekitar. Menjaga Kebersihan Lingkungan: Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan area publik, dan merawat taman dan ruang hijau.

Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, kita telah menjalankan perintah Allah SWT dan berkontribusi dalam menciptakan bumi yang lebih lestari dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Penting untuk diingat bahwa kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama. Upaya kolektif dan kolaboratif dari semua pihak, baik individu, komunitas, maupun pemerintah, sangat diperlukan untuk mewujudkan bumi yang lebih hijau dan sehat bagi semua makhluk hidup.

Kesimpulan

Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), memiliki panduan komprehensif terkait hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Ajaran Islam menekankan keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan alam, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestariannya. Alam Semesta sebagai Ciptaan Allah SWT, alam semesta beserta seluruh isinya diciptakan Allah SWT dengan penuh hikmah dan keseimbangan, manusia dipercaya sebagai khalifah di muka bumi, bukan pemegang otoritas penuh atas alam, menjaga Kelestarian alam adalah kewajiban. Kesimpulannya, Islam dan pelestarian lingkungan hidup berjalan seiring dan saling menguatkan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup, umat Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan bumi yang lestari dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang. Islam tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga aspek kehidupan lainnya yang saling terkait, seperti sosial, ekonomi, dan spiritual. Upaya pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, Islam menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam, demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, M. (2020). Kosmologi Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustafa: Relasi Tuhan, Alam Dan Manusia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3583>
- Islam, M. S., Karia, N., Taib, F. M., Ara, H., & Moeinzadeh, S. (2021). Ethico-religious green supply chain management (GSCM): embedding Islamic ethics' codes for improving environmental concerns. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 157–176. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0052>
- Kementerian Agama. (2022). *Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia* (Issue 8, p. <https://quran.kemenag.go.id/sura/65>). Retrieved from quran. kemenag. go. id: <http://quran.kemenag.go.id/app>
- Kemmerer, L. (2012). Animals and World Religions. In *Animals and World Religions*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199790678.001.0001>
- Mardani, D. A. (2020). Eksistensi Agama Sakai dan Suku Siak dalam Mempertahankan Diri dari Transmigran dan Industrialisasi. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(2), 199. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1502-06>
- Mardani, D. A. (2023). Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 23–34.
- Mardani, D. A., Masuroh, I. S., Pusrita, W., & Kustana, K. (2023). Religion and Ecology : Environmental Ethics in Maintaining the Food and Energy. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 45–54.
- Mardani, D. A., Zailan, W., & Wan, K. (2023). *Tauhidunomics : Religious Ethics and Economic Growth in Tasikmalaya*. 6(2), 119–132.
- Rosyad, R., Mardani, D. A., & Ali, W. Z. K. W. (2022). Living Work Ethics of Muslim Entrepreneurs in Tasikmalaya City, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.16739>
- SARI, W. (2014). Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–34. <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.24>
- Suharto, S. (2007). Refleksi Teori Kritik Seni Holistik : Sebuah Pendekatan Alternatif dalam Penelitian Kualitatif bagi Mahasiswa Seni. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni*, 8(1), 1–13. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/803>
- Syarifuddin, S. (2008). Korelasi Antara Ekonomi Dan Ekologi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2). <https://doi.org/10.30984/as.v4i2.208>
- Tedy, A. (2017). Tuhan dan Manusia. *El-Afkar*, 6(1), 41–52.
- Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., & Birkelund, R. (2017). Ethics in the communicative encounter: seriously ill patients' experiences of health professionals' nonverbal communication. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(1), 63–71. <https://doi.org/10.1111/scs.12316>